

YUNUS RAJABIYNING IJODI

Berdakova Gulnoza Abdullaevna

Sirdaryo viloyati Sardoba tumani

15-maktabining Musiqa madaniyati o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada buyuk san'at nomoyondasi Yunus Rajabiy ijod faoliyati haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** San'at, yalla, lapar, doston, duet, bastakor.*

Xalqimiz buyuk tarixi, ulkan merosi va uzoq o'tmishi bilan jahon zarvaraqasida ajralib turadi. Tarixga nazar solsak, faxr ila tilga oluvchi ajdodlarimiz va ular qoldirgan merosdan g'ururlanamiz. Asrlar osha sayqal topgan mumtoz musiqa san'atimiz esa, uzoq o'tmishimiz, yuksak madaniyatimizning, bugungi kundagi jonli namunasidir. Shuni ta'kidlash joizki, mumtoz musiqa san'atimiz sayqal topib bizgacha yetib kelishida, ustoz san'atkorlarning (bastakor, xofiz, sozanda) ahamiyati katta. Zero butun dunyo tan olgan g'arb Motsarti, Bethovenlari kabi siymolar, sharq musiqa san'atida ham talaygina. Biz bunday siymolarni uzoq o'tmishdan qidirmasdan, birgina Yunus Rajabiy nomi bilan qiyoslasak. Yunus Rajabiy ulkan musiqa merosimiz sarhadini kengaytirgan ustoz san'atkordir. Yunus otaning nomi hamisha faxr ila tilga olinadi. Zero, mumtoz musiqa merosimizni asrab, sayqal topishida Yunus Rajabiyning fidokorona xizmatlari katta. Shu bois ham yurtimizda Rajabiy nomini eshitmagan, bilmagan insonni topish mushkul. Nafaqat, O'zbekistonda, balki butun Osiyo va Yevropada

ham Yunus Rajabiyning nomi ma'lum va mashhur. Bastakor sifatida o'zidan o'chmas iz qoldirgan, ustoz sifatida ko'plab shogirdlar yetishtirgan Yunus Rajabiy sozanda va xonandalik san'atida ham mashhurlikka erishgan. Shuningdek mumtoz musiqa merosimiz namunalarini nafaqat yodida saqlagan, ularni notaga ham olib kelajak avlod uchun meros qoldirgan. Xususan 1500 dan ortiq xalq kuy va ashulalari, yalla, lapar, terma va dostonlar, o'zbek maqomlari "Shashmaqom", "Farg'ona- Toshkent maqom yo'llari"ning nota na'munalarini "O'zbek xalq musiqasi" kitoblarida nashr ettirgan.

Bastakorlik faoliyati bilan Yunus Rajabiy, o'zidan mangu asarlar ijod qilib qoldirdi. Uning dastlabki mashhurlikka erishgan asarlari, "Bahor marshi", "Yoshlar marshi", "O'rtoqlar", "Komsamol marshi" kabi cholg'u asarlari "Xammamiz" (Jig'ay she'ri), "G'alaba" (Uyg'un she'ri), "Gulbog'lar" (Habibiy sh'eri), "Yor ila" (Muqumiy g'azali), keyingchalik "Yor mehri" (A.Navoiy g'azali), "Hajringda" (Furqat), "Muhabbat dashti" kabi asarlarni ijod qildi. Hamid Olimjon so'zi bilan aytiladigan asarlari orasida «Kuygay» ashullasi alohida e'tiborga sazovor. Ma'lumki Yunus Rajabiy musiqa teatrlarda ham, musiqa rahbari bo'lib faoliyat yuritgan. Ana shu faoliyati davomida "Muqanna" nomli spektaklga musiqa bastalaydi. Uning adabiy matni muallifi Hamid Olimjon hisoblanib, shoir 1942-yilda «Muqanna» she'riy tragediyasini tugatganidan keyin o'sha kezlarda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida tashkil etilgan musiqali drama teatri uchun mazkur asarning musiqiy matnini tayyorlab bergan va bu asarga aruz vaznida bitilgan bir qancha g'azallarni kiritgan. «Kuygay» g'azali ham «Muqanna» musiqali dramasi uchun yozilgan ashulla matni bo'lib, u spektaklda Guloyim va Muqannaning dueti tarzida ijro etilgan. "Kuygay" ashullasi "Muqanna" musiqali dramasi uchun yozilgan ashulla matni bo'lib, u spektaklda Guloyim va Muqannaning dueti tarzida ijro etilgan. "Kuygay" ashullasi "Muqanna" musiqali dramasi uchun yozilgan ashulla matni bo'lib, u spektaklda Guloyim va Muqannaning dueti tarzida ijro etilgan. "Kuygay" ashullasi "Muqanna" musiqali dramasi uchun yozilgan ashulla matni bo'lib, u spektaklda Guloyim va Muqannaning dueti tarzida ijro etilgan.

bo‘lgan. Hamid Olimjonning bu mashhur g‘azali hozir ham ko‘plab xushovoz xonandalar ijrosida aytilib keladi. G‘azal bunday misralar bilan boshlangan;

So‘zingning sharpasi tekkanda olam bob, bob kuygay,
Dengizlar, daryolar, hattoki ko‘llarda xubob kuygay.
Kamondek qoshlaring, kipriklaringdin o‘q otar doim,
Sening yoding bilan tinmay hama noz-u itob kuygay.

G‘azal aruz she’riy tizimining “hazaji musammani solim” bahrida yozilgan bo‘lib, bastakor Yunus rajabiy ushbu so‘zlarni ansmabl jo‘rligida farg‘ona Toshkent mahalliy uslubiga hos ravishda mumtoz yo‘nalishdagi ohanglarga solgan. “Kuygay” asari haqida musiqashunos T.G‘ofurbekov “rajabiycha” mustaqil bastakorlik uslubiga xos boqiy bitiklar...1 ” deb ataydi. Akademik ko‘p yillar mobaynida maqom san’atini keng ommaga yetkazuvchi, hamda targ‘ib qiluvchi O‘zbekiston radiosi qoshidagi tuzilgan “Maqomchilar ansambili”ga rahbarlik qildi. Ushbu maqom ansambli ijrosida “Shashmaqom”ning ashula bo‘limiga kirgan barcha sho‘balar va ko‘plab cholg‘u yo‘llari magnit lentalar va grammafona plastinkalarga yozib olingan va hozirgi kungacha mumtoz musiqamizning merosi sifatida qadrlanib saqlanib kelmoqda. Ushbu ansambl bilan ishlash, rahbarlik qilish, Yunus Rajabiy uchun katta musiqiy laboratoriya vazifasini bajargan edi. Dastavval ushbu maqom ansambili jami 13 ijrochidan tashkil topgan bo‘lib, keyingchalik ijrochilar tarkibi kengaytirilgan va hozirgi kunga qadar “ustoz shogirt” an‘analari davom ettirilib maqom ansambili o‘z faoliyatini olib bormoqda. Yunus Rajabiyga ansambl bilan ba’zi maqom sho‘balarini ijro etish jarayonida ayrim qismlar yetishmayotganday tuyulardi va ularni to‘ldirishni taqzo etardi. Bunday paytlarda esa o‘ylangan kamchilik joylarga mos keladigan kuy jumalari, namud avjlari yoki savt va taronalarga o‘xshash ayrim qismlar bilan to‘ldirishga xarakat qilingani tog‘risida ma’lumot berib, ular haqida ikki og‘iz to‘xtalib o‘tgan

masalan, “Navo” maqomidagi “Savt I”, “Mustazodi Navo”, “Qashqarchayi Mustazodi Navo”, “Soqiynomayi Mustazodi Navo” , yoki “Bayot” ning “Sheroziy” variantining faqat uchasi o‘sha davrgacha aytilib kelingan bo‘lsa, Yunus Rajabiy unga Talqincha “Bayot Sheroziy IV” va soqiynoma usulida “Bayot Sheroziy V” Soqiynoma qismlarini bastalagan xususida, “Музыка меросимизга бир назар” kitobida zikr etgan. Shuni ta’kidlash joizki akademik, Yunus Rajabiyning o‘zbek musiqa san’ati rivojida olib borgan faoliyati serqirralidir. Birinchidan, ijrochilik, ikkinchi yo‘nalish bastakorlik, uchinchi yo‘nalish an’anaviy musiqa namunalarini notaga olish bilan bog‘liq etnograf-musiqashunoslik, to‘rtinchisi maqom ansambliga rahbarlik, beshinchisi o‘zbek xalq va mumtoz musiqalarini maqomchilar ansambliga o‘rgatib, magnit tasmalariga yozdirgan va meros qilib qoldirgan xazinabon, oltinchi betakror shogirtlarni yetishtirishda rahnamolik qilgan ustoz, yettinchi musiqa ijodiyotida ibrat sifatida faoliyat yuritgan yagona akademik. Shuningdek kitobda maqomlarga kiritilgan avj va namudlar haqida juda ko‘p to‘xtalib o‘tiladi masalan, “Ushshoqi Xo‘qand” da ilgari “Avji Zebo pari” kichik shaklda aytilgan, Yunus Rajabiy esa avjni to‘la qilib ishlab, “Namudi Ushshoq” va “Namudi Uzzol” larni kiritganliklari haqida bayon etadilar, yoki “Chapandozi gulyor” ilgarigi variantlarida kuplet xolida ijro etib kelingan, hamda ashullaning oxirgi misrasining avji usulsiz bo‘lib, katta ashulalarga xos avj qo‘llanilardi, uni Yunus Rajabiy usulga solib “Namudi Ushshoq”ni bastalaganlar. Shuningdek “Qo‘qon Ushshog‘i” asariga maqomchilar ansambliga o‘rgatish jarayonida “Zebo pari”, “Namudi Ushshoq”lar qo‘shilgan va ushbu asar qayta ishlangan va mukammallashtirilgan. Rajabiy Ota “Dilxiroj” kuyiga katta avjdan oldin keladigan avjiga “Namudi Segoh” ni qo‘shib ishlagan, “Navro‘zi Sabo” ga esa “Namudi Oraz” ni kiritganlar hamda “Kurd” va “Cho‘li Kurd” kuylarining avjidan keying turk avjini kiritgan.

Yunus Rajabiy katta va buyuk ijodi davomida fidokorona xizmatlari bilan, o‘zbek musiqa tarixida o‘zidan o‘chmas iz qoldirdi. Zamondoshlari xotirasida ustoz, san’atkor, bastakor sifatida qolgan Yunus Rajabiy, bugungi kunda xalqimiz nazdida musiqa merosimizning xazinaboni sifatida ham tilga olinadi. Zero Rajabiyning musiqa merosimizni targ‘ib qilishda asrab avaylashga qilgan xizmatlari beqiyosdir. Shu bois ham Yunus Rajabiy ijodiga bag‘ishlangan, konferensiyalar o‘tkazilishi, yurtimizning ayrim ko‘cha va metro bekatlariga Yunus Rajabiy nomi berilishi ham bejiz emas. Asosiysi 2020-yilda Yunus Rajabiy nomidagi milliy musiqa san’ati instituti tashkil etilishi, uning siymosiga bo‘lgan hurmat va ehtiromning yuksak natijasidir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” II-jild Toshkent 2002-yil
2. Rajabiy Yunus “Музыка меросимизга бир назар” Toshkent 1978-yil
3. G‘ofurbekov To‘xtasin. “Bastakorlik ijodiyoti; tarixi, tahlili, taqdiri” Toshkent 2019-yil